

Angela GRAMA-TOMIȚĂ

gr. did. sup., Liceul Teoretic M. Eminescu din Chișinău
formator, Centrul Educațional PRO DIDACTICA

Cultura (ă) lingvistică și (cu) Mâncătorul de cuvinte al lui M. Vișniec

Rezumat: Competența de comunicare are un loc clar determinat de curriculumul la Limba și literatura română, axat pe două principii-cheie: EL și ELA. Prin formarea acestei competențe se urmărește dezvoltarea unui vorbitor cult în secolul al XXI-lea, când trăim într-un babilon lingvistic, iar școlii, profesorului de română, în mare, îi revine rolul de a ține sub control corectitudinea exprimării.

Cuvinte-cheie: normă, limbă, cultură, carențe, comunicare, context, stil, vorbitor.

Abstract: The communicative competence occupies a clearly designated place in the Romanian Language and Literature Curriculum, being based on two key principles: LE and LAE. By developing this competence we aim to create educated 21st-century speakers, whom the school must guide through the difficulties of a linguistic Babylon by maintaining a tight control over correct speech.

Keywords: norm, language, culture, mistake, communication, context, style, speaker.

”– Ba nu, sunt un cuvânt ca oricare altul.
– Ce vorbești! Nu, tu nu ești un cuvânt ca oricare altul. Există, pe de o parte, celelalte cuvinte, sau cuvintele în general, altfel spus cuvintele obișnuite, și, pe de altă parte, ești tu, cuvântul cuvânt.
Tu ești, pe cuvânt, sursa însăși a gândirii.
Tu ești cuvântul cel mai volubil și tot ce spui poate fi repetat apoi cuvânt cu cuvânt...
E normal deci să-ți dau cuvântul...”
(M. Vișniec)

Tot mai frecvent specialiștii vorbesc despre deteriorarea calității vorbirii și scrierii. Nu trebuie, de fapt, să fii lingvist ca să-ți dai seama că ”limba română s-a urâtit sau, mai bine zis, este urâtită, simplificată, traumatizată de unii vorbitori fără carte și fără bun-simț”, afirma E. Simion. Iar Andrei Pleșu se indigna ”de reaua folosire a limbii române în lumea de azi, fie că e vorba de presa de toate felurile, fie că e vorba de exemplul cotidian”. Carențele de limbă (prezența sau absența lor) reprezintă *cartea de vizită* a unui vorbitor. Iar limba e *cartea de vizită* a unei națiuni (*pilonul*, vorba lui I.

Druță). De fapt, preocupările pentru o cultură a limbii au existat dintotdeauna (de când există limba), însă din secolul al XX-lea și până în prezent se publică tot mai multe articole, volume care trec în revistă (le poartă sâmbetele) greșelile de limbă în toată complexitatea lor. Lui Iorgu Iordan, un lingvist notoriu, îi aparține sintagma *cultivarea limbii*; tot dumnealui oferă și o definiție a termenului-cheie din produsul dat: ”corectitudine înseamnă respectarea regulilor structurii gramaticale, ale sistemului lexical și ale celui fonetic: întocmai ca legile după care se desfășoară fenomenele naturii și ale vieții sociale, legile limbii sunt legi obiective, există independent de voința oamenilor și, în consecință, aceștia trebuie să li se conformeze”. În aceeași ordine de idei, un alt lingvist notoriu, Alexandru Graur, lansează sintagma și scrie cartea *Gramatica greșelilor*. Sigur că nu putem trece, în acest context, peste *Cuvintele limbii române între corect și incorect* de Mioara Avram, carte ce vrea să demonstreze că problemele de cultivare a limbii nu se reduc la câteva exemple reluate mereu în manuale și în alte lucrări și nici nu privesc numai anumite categorii de cuvinte, neologisme recente și mai puțin cunoscute în cercuri largi de vorbitori, ci se pot găsi la cuvinte dintre cele mai uzuale, general și frecvent folosite.

Mâncătorul de cuvinte: ”Când se izbesc unul de altul două cuvinte, împreună cu omul din ele, împreună cu poveștile despre om pe care le conțin, în absența omului sau în prezența omului, la trei povești dau naștere, ba poate chiar la patru povești, dacă omul este prezent, ba poate chiar la cinci povești, dacă mai e și cineva care-l ascultă pe cel care povestește.”

EDUCAȚIA LINGVISTICĂ. SITUAȚIA DE COMUNICARE. PROFILUL VORBITORULUI CULT

Desigur, în acest *babilon (este genul de cuvânt cărui i se cere întotdeauna mai mult, și mai mult..., chiar i s-a interzis să îmbătrânească)* școlii? i se oferă rolul peren de a pune bazele (dar și de a veghea asupra) unei culturi lingvistice, a unei exprimări corecte, a cunoașterii normelor

gramaticii, utile nu numai pentru eliminarea încălcărilor și abaterilor de la norma literară, ci și pentru studierea limbilor străine. Curriculumul (documentul normativ, un latinism preluat de limba română prin intermediul celei engleze, cu sensul de *cursă, alergare*) la obiect, atât cel de gimnaziu, cât și cel de liceu, are buna intenție de a forma niște vorbitori culti ai limbii materne – române – și de a oferi premise pentru comunicare în orice domeniu al vieții umane, *educația lingvistică și educația literar-artistică* fiind două priorități ale limbii române în școală, în vederea dezvoltării competenței-cheie *de comunicare în limba de instruire*, dar, după aluzia de mai sus, și a competenței *de comunicare într-o limbă străină*. Căci a pretinde la statutul de vorbitor cult (care e documentat la subiectul pus în discuție, înțelege contextul comunicării, stabilește codul, citează, face aluzii, construiește un enunț corect, potrivește intonația, se auto-redactează în procesul dialogării) înseamnă a te exprima corect în limba pe care susții că o vorbești. În contextul concret însă, scopul general al studiului limbii și literaturii române în liceu (după documentul normativ) îl constituie: formarea și dezvoltarea la elevi a culturii comunicării, prin stăpânirea resurselor limbii, a culturii literar-artistice, prin cunoașterea/interpretarea valorilor literare, precum și prin achiziționarea unui instrumentar teoretic aferent activității literar-artistice, a experiențelor lectorale și estetico-literare. Cultura comunicării se subordonează competențelor de cultură generală, în cadrul cărora capacitatea vorbitorului de a recepta și a emite, verbal, nonverbal și paraverbal, este incontestabilă, și vizează (cultura comunicării) un sistem de competențe specifice pentru a realiza un larg spectru de acte comunicative, aparținând diferitelor stiluri funcționale, în conformitate cu normele limbii literare. Competențele de comunicare, în acest cadru, îl urmăresc, din cele patru domenii (public, profesional, educațional și personal), pe cel educațional – domeniu în care elevul se află într-un context de instruire, prin valorile limbii și literaturii române, pentru a obține anumite cunoștințe sau deprinderi specifice, care să-i asigure o comunicare eficientă și afirmarea unei personalități de succes. Astfel, elevul, de-a lungul anilor de

PROIECTE CEPD

Optimizarea predării limbii române în UTA GĂGĂUZIA

Perioada de implementare: August-decembrie 2011

Finanțator: Biroul Întalului Comisar pentru Minorități Naționale al OSCE (Haga); Biroul Federal pentru Afaceri Externe al Germaniei

Scopul proiectului: Contribuirea la o mai bună integrare socială în Republica Moldova a populației școlare aolingve, prin îmbunătățirea predării și învățării limbii de stat în școlile din Găgăuzia

Rezultate: Program de formare de 5 zile și un follow-up realizate; 10 formatori implicați în programul de formare; 110 cadre didactice participante la programul de formare abilitate cu competențele necesare și certificate etc.

școală, studiază subiecte atât direct cu referință la cultura lingvistică (*Indicatorii unei comunicări corecte; Performanța comunicării; Modalități de evitare a greșelilor de stil; Surse lexicografice de documentare pentru o comunicare adecvată și pentru evitarea greșelilor de exprimare; Tipuri de dicționare. Utilizarea dicționarelor electronice și a rețelei Internet pentru informare și documentare; Cuvintele în sistemul gramatical al limbii; Forme și sensuri gramaticale; Normele ortografice și punctuaționale ale limbii române; Ortografia și ortoepia românească (generalizare); Principii ortografice; Ortografia numelor proprii; Dicționarul ortografic etc.*), cât și indirect (*Literatura – fenomen în evoluție; Curente culturale și literare etc.*).

Mâncătorul de cuvinte: ”Și eu? Cum sunt eu? Unde m-am născut? Vreau să-mi văd rădăcinile. Rădăcini de vânzare! Rădăcini pentru toată lumea! Veniți la târgul de rădăcini!”

ISTORIA LIMBII. ORIGINEA LIMBII ROMÂNE.

ETAPELE EVOLUȚIEI LIMBII.

LIMBA NAȚIONALĂ ȘI LIMBA LITERARĂ.

DOMENII DE FUNCȚIONARE A LIMBII

NAȚIONALE ȘI A LIMBII LITERARE.

PROFILUL VORBITORULUI CULT

Mâncătorul de cuvinte: ”Ia te uită, am găsit o bucațică de rădăcină. Tot ce fac este acum legat de ea, de fărâmă, tot ce fac are un singur scop, să o omagiez.”

Autorii de manuale, alături de alții interesați, propun o gamă largă de sarcini, grație cărora crește un vorbitor bun, un vorbitor cult, cel care știe parcursul devenirii unei limbi, a idiomului, care nu este o simplă structură lexicogramaticală, ”răsărită întâmplător la un moment dat dintr-o altă limbă ori dintr-un amestec de limbi, ci un dat de la Dumnezeu, cu trup, cu istorie” (A. Petan). Vocabularul limbii române s-a constituit de-a lungul veacurilor, având influențe franceze, italiene, portugheze, turcești și, desigur, latine, așa cum se afirmă că e de origine romanică și s-a dezvoltat din latina populară. Un eventual exercițiu solicită elevilor să demonstreze, prin exemple, evoluția limbii, cum ar fi cercetarea sinonimelor verbului *a ordona* și originea lor în română: *a comanda* (fr. *commander*); *a decide* (fr. *decider*, lat. *decidere*); *a porunci* (sl. *poronciti*); *a judeca* (lat. *judicare*) etc. Astfel, elevii, cunoscând etimologia, vor pronunța corect, vor ține cont de aspectul sintactic, dar și vor conștientiza necesitatea evoluției limbii, căci cineva cumva introduce cuvinte noi, are grijă de respectarea normei etc. Elevii sunt puși în situația de a cerceta, de a observa, pe parcursul unei perioade – o zi, o săptămână, o lună – situații de comunicare, ca, ulterior, să compare contextele și să determine în ce domenii (public, personal, profesional, educațional) se desfășoară acestea (niște copii se joacă în curtea blocului; un vânzător face publicitate mărfii; doi adolescenți discută despre automobile etc.),

argumentând necesitatea comunicării eficiente în diverse domenii, iar accentul poate fi pus pe cel profesional, dacă sunt elevi din clasele absolvente. Profesorul aplică variate tehnici în organizarea și derularea orelor de limbă, pentru dezvoltarea competenței lingvistice, jocul de rol fiind în top, căci prin simulare elevul mai lesne învață: ”Imaginează-ți că soliciți un loc de muncă. Răspunde oral la întrebările angajatorilor: De ce soliciți acest loc de muncă? Ce studii sau experiență posezi pentru acest domeniu? Ce apreciezi în activitatea profesională pe care ai ales-o? Ce te pune în gardă? Ce perspective de creștere profesională vezi? (ex. 5, p. 29, cl. XII). Astfel, școlarul se transferă într-un context situațional, în cotidian, conștientizând necesitatea comunicării curente, ca variantă a limbii naționale, în dialoguri, monologuri, când, de fapt, se poate atesta o abatere (și mai multe) de la norma literară prin enunțuri incomplete, folosirea lexemelor din altă limbă.

Mâncătorul de cuvinte: ”Nu ezitați să ne cereți sfatul, agenții noștri specializați în rădăcini vă așteaptă.”

Sigur că acele modele (*agenții noștri specializați, actorii, oratorii, profesorii servesc drept modele de limbă, vrednice de a fi imitate*) de exprimare, la care fac referință mulți esești, înseamnă urmele bătătorite, continuitatea unei tradiții conservate în textele artistice. Elevul, studiind limba și literatura română, poate, în baza celor citite atât în clasă, cât și individual, comenta relația: *limba scriitorului – limba epocii în care trăiește; limba epocii pe care o prezintă – limba personajelor literare create*, ca, mai apoi, să conchidă care dintre variantele observate este mai aproape de limba literară, dar și să descopere folosirea de către autor a istorismelor, arhaismelor, regionalismelor – crearea atmosferei de epocă, plasarea în circumstanțele timpului și spațiului, precizarea îndeletnicirilor. Așadar, citind proza, lectorul va remarca, va interpreta, va aprecia specificul local al limbii vorbite de comunitatea textului dat, dar și de comunitatea sa, a părinților săi, cum ar fi: lexicul, structura propoziției. El, elevul sec. al XXI-lea, vorbitorul cult, va fi capabil să-și exprime atitudinea față de păstrarea diferenței teritoriale a limbii, comparând graiul, de exemplu, cu tradițiile culturale sau cu portul popular. Astfel, va fi pus în situația de a examina modul în care scriitorul creează un anumit mediu lingvistic, ca exemplu: nuvela *Alexandru Lăpușneanu* de C. Negruzzi; trilogia *Frații Jderi* de M. Sadoveanu; romanul *Biserica Albă* de I. Druță. Elevii, pornind de la aceste texte, respectând algoritmul: Unde se desfășoară acțiunea? Când? Care este specificul vorbirii personajelor? Ce le conferă un anumit colorit local? Care este statutul social, nivelul de studii sau de cultură al personajelor? În ce rezidă maniera individuală de comunicare a personajului? Ce diferență există între vocea autorului și vocea personajului creat?, vor elabora un proiect (ex. 12, p. 31, cl. XII) individual sau de grup (la alegerea profesorului), produs prin care va sublinia diferențierea teritorială a limbii, cauzată de

graiurile și dialectele ei, manifestată în rostirea unor cuvinte, în construirea unor fraze. Evident, în operele literare sunt întrebuințate multe abateri (pentru orice necesitate), însă (!) nu vorbim de greșeli, ci de o accentuare stilistică, intenționat folosită de autor.

Un alt Mâncător de cuvinte (voxpublika): ”Da, avem o cultură clasică bogată, dar nu putem rămâne blocați în trecut. Condiția identității românești depinde foarte de capacitatea românilor de a-și ridica cultura peste limitele provinciale și naționale.”

LIMBAJUL TINERILOR.

PROFILUL VORBITORULUI CULT

R. Zafiu, într-un interviu, la întrebarea: ”La ce bun oameni competenți în vorbire și scriere, în aceste vremuri?”, răspunde: ”...va veni o stare a concurenței firești (după etapa turbure în care era important să spui primul ceva). Și atunci modul în care vei spune ceva va conta..., când piața va fi saturată, cel care știe să vorbească, vorbitorul cel mai competent, va avea avantaje.” Prin ce diferă limbajul tinerilor de limbajul generației a treia? Ce se suprapune în limbajul tinerilor, drept cod peste comunicarea verbală? Argoul? Jargonul? Sinonime? Barbarisme (cuvinte neasimilate, împrumutate dintr-o limbă străină) sunt și ele acasă la ele în instrucțiuni: a) mai întâi trebuie să downloadați fișierul pentru limba română; b) acum deschideți fișierul wp-config.php și căutați linia define (WPLANG). Înlocuiți această linie cu define (WPLANG, ro_RO); c) după aceea vă duceți în folderul wp-includes și creați un nou folder cu numele *languages*. NOTĂ: Acum aveți parte de administrare în limba română. Dacă vreți să aflați mai multe pluginuri și teme pentru WordPress, vizitați: Scriptul.info. (ex. 14, p. 241, cl. XII), dar, oops!!! fără o cultură lingvistică mi-e frică.

Un altfel de Mâncător de cuvinte: voxpublika: ”Cu filme în engleză, cu soft în engleză, cântând în engleză, vrem să românizăm populația?”

Mâncătorul de cuvinte: ”Nu, doamnă, nu, tinere, nu, domnișoară, aripi nu avem.”

DINAMICA LEXICULUI. ÎMPRUMUTURILE. NEOLOGISMELE.

PROFILUL VORBITORULUI CULT

Există o serie de elemente de vocabular latine și grecești care stau la baza constituirii sistemelor terminologice ale științelor moderne (TAHI (*rapid*) CARDIE (*inimă*); FITO (*plantă*) CID (*a omorî*)). Evoluția vertiginosă a tehnologiilor produce termeni noi care intră în uz de urgență (*hard sticks, site*), fie se calchiază (cuvântul obține un sens nou, pe care echivalentul său îl are în limba de origine: *mesaj, fereastră*). Specialiștii în domeniu identifică mai multe tipuri de calc: a) calcul lexical imită structura unui cuvânt

străin, de obicei derivat sau compus, pe care o reproduce folosind material românesc: a întrezări = fr. *entrevoir*; b) calcul frazeologic copiază locuțiuni și expresii: a lua cuvântul = fr. *prendre la parole* etc., după A. Nicolae. Dar astăzi calculul a devenit deja obișnuit în limbă sau e anevoios de a-l evita, de a-l sesiza, dacă vorbitorii sunt nefamiliarizați cu limba-izvor, astfel generând erori de exprimare. Împrumuturile ne dau bătăi de cap și atunci când vorbim de o cultură a exprimării, atât orale, cât și scrise. De aceea, e bine să știm că: potrivit reglementărilor DOOM2, împrumuturile a căror finală nu prezintă concordanță între scriere și pronunțare își atașează articolul hotărât sau desinența prin cratimă: *soft-ul, show-ul, Bruxelles-ul*. În schimb, în cazul împrumuturilor care se termină în litere din alfabetul limbii române, pronunțate la fel ca în română, se recomandă legarea fără cratimă a articolului hotărât sau a desinențelor: *jobul, joburi*, confirmă I. Nedelcu.

Pe lângă termenii propriu-ziși, sistemul terminologic conține expresii stabile, care, pe măsură ce se ridică nivelul de cultură generală a vorbitorului, trec în limba comună. Dinamica vocabularului este ceea ce testează cultura lingvistică a fiecăruia (*of course*, nu fiecărui vorbitor îi convine să fie evaluat după greșelile de limbă ce-l caracterizează). Vocabularul unei limbi tinde spre perfecțiune, se dezvoltă grație invadării altor limbi (Război?! Nu, doar mecanisme obișnuite în devenirea unei limbi.), împrumuturi, dar și datorită formării cuvintelor noi pe teren propriu prin derivare, compunere, abreviere. Sigur că limba va alege de va fi nevoie.

Mâncătorul de cuvinte: ”Tot marketingul nostru este concentrat pe vânzarea, pe comercializarea, pe întreținerea rădăcinilor.”

DERIVAREA. COMPUNEREA. CARENȚE DE STIL. PROFILUL VORBITORULUI CULT

Pornind de la ideea că derivarea (adăugarea de afixe la rădăcini existente modifică sensul cuvântului de la care s-a format) și compunerea (alipirea mai multor cuvinte având drept rezultat un cuvânt nou) sunt mijloace prin care orice limbă are reguli mai greu de încălcat, manualul are grijă: Analizați sensul termenilor obținuți din compunerea elementelor: *antro* – element de compunere cu sensul de *referitor la om*; *etno* – *referitor la popor*; *demo(s)* – element de compunere savantă cu semnificație de *popor*; *popular*; *populație* cu elementele: *-centrism*; *-grafie*; *-lingvistică*; *-logie*; *-geneză* (ex. 8, p. 240, cl. XII) sau (profesorul) ”Delimitați cuvintele formate în limba română de cele moștenite, împrumutate: muschetar, obuzier, pumnal, planor, cizmar, contrafăcut, impetuozitate, debordant, celebritate etc.”

Mâncătorul de cuvinte: ”Undeva în creierul meu am și o grădină unde cultiv cuvinte rare... cornonulă, ghermea, lipoblast, neptunism, autogir, defectoscop, stereotaxie...”

**LIMBAJUL MASS-MEDIEI.
PROFILUL VORBITORULUI CULT**

Importanță majoră în evoluția, dezvoltarea unei limbi o are mass-media, căci limbajul dat este cel mai receptiv față de inovații. Grație limbajului mass-mediei, intră în uz unități de vocabular din politică (*lustrație, a lustra*: unul dintre cuvintele politice la modă. Frecvența foarte mare, în anumite perioade, a făcut ca *lustrație* să-și lărgască înțelesul și să producă derivate. De la substantivul *lustrație* s-a refăcut, prin derivare regresivă, verbul *a lustra*. De la verb s-a format și derivatul *lustrabil*, cu sufixul *-bil*. Atestările bogate de pe Internet ilustrează, într-adevăr, și bogăția familiei lexicale a substantivului *lustrație*, și lărgirea sa semantică. Chiar mai mult decât *a elimina din viața politică, prin legea lustrației, a lustra* a ajuns să însemne, mai larg, *a stigmatiza*, după A. Nicolae), economie (*a bugeta, bugetat*: verbul românesc a fost, foarte probabil, împrumutat din engleză, unde există, de la sf. sec. al XIX-lea, în domeniul economic, financiar, verbul *to budget*, cu înțelesul *a intra sau a fi prevăzut în buget, a face un buget*. Și în franceză există două verbe care înseamnă *a întocmi, a discuta, a vota bugetul; a prevedea o cheltuială în buget*, atestate tot la sf. sec. al XIX-lea, *but-geter* și *budgetiser*. Apărut în română în anii '90, el a fost criticat, dar util pentru a evita expresii de tipul *prevăzut în buget*. Însă pentru a evita ambiguitățile semantice, cel mai simplu este să evităm verbul *a bugeta*, utilizând perifrazele *finanțat de buget* sau *prevăzut în buget* după A. Nicolae), dar, în același timp, se caracterizează prin tendința clișeului (exprimarea șablonardă), *trandafirul de plastic al limbii, nefirescul care ține loc de firesc*, după R. Paraschivescu. *Interesant, drăguț, fascinant... deci, nu-i așa?, automat, deosebit, vizavi de, despre ce vorbim? Facem lucruri împreună, oamenii legii și locul faptei* – toate acestea (și mai mult decât acestea) ne invadează existența și exprimarea, afirmă A. Dragomirescu. Prin utilizarea foarte frecventă a unor cuvinte sau expresii, la un moment dat, acestea își pierd sensul de bază și devin cuvinte de umplutură sau ticuri verbale, fiind astfel percepute ca inutile. Exercițându-și funcția, manualul îndeamnă: "Citește o publicație periodică on-line. Descrie experiența de lectură. Analizează lexicul unuia dintre materiale, remarcând: specificul titlului; utilizarea neologismelor; sensurile ocazionale ale cuvintelor și sintagme inedite; semnificația numelor proprii (cine sunt persoanele, unde se află localitățile)." Ori: "Explică pe ce se edifică și în ce rezidă expresivitatea titlurilor: *Bordeie și obiceie; La polul plus; La singular și la plural; Talk-show; Ieri cu vedere spre azi*. Include, într-un articol propriu, titlurile explicate, combinând despre avantajele limbajului mass-mediei în comunicarea zilnică și despre pericolul folosirii excesive a clișeului" (ex. 1.1., p. 167) sau profesorul zice: "Urmărește câteva emisiuni TV și identifică expresii și cuvinte devenite clișee, ticuri verbale sau, în genere,

carențe de exprimare (anacolutul, echivocul, nonsensul, tautologia, pleonasmul etc.), sau același profesor spune: "Exprimă-ți atitudinea față de a vorbi corect într-o limbă, luând în dezbateri afirmațiile: 1. Orice text rostit trebuie să respecte normele de ortoepie, accentele și pauzele specifice; 2. Mass-media trebuie să promoveze vorbirea corectă" (ex. 1, p. 161, cl. XI).

Mâncătorul de cuvinte: "Dar faceți-mi puțin loc, domnule, că vreau să trec. Da, știu că sunt enorm, dar așa sunt eu, vreau să-mi arăt rădăcinile la toată lumea chiar dacă asta mă împiedică să avansez..."

NOI:

Valentin Mândăcanu: "Ea (limba) are rădăcini de nebănuț, întinsuri nețărnuite și înălțimi fără de hotar – iată ce este și de ce merită să fie păstrată cu sfințenie limba asta a noastră."

Petre Țuțea: "Limba română are toate premisele valorice pentru a deveni o limbă universală, dar nu știu dacă e posibil acest marș istoric."

Emil Cioran: "N-aș fi abandonat nicicând limba noastră; mi se întâmplă să-i regret și acum mirosul de prosepțime și putreziciune, amestecul de soare și bălegar, urâtenia nostalgică și superba neglijență."

Are rost să globalizezi despre acuratețea exprimării în mijlocul unei lumi?... În ajutor vine...

Mâncătorul de cuvinte: "Nu mai am nimic de spus, este fraza ideală pentru umplerea unui vid... Și nimic nu este mai util în acest caz decât cuvântul NIMIC."

(ACUM)

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Avram M. Cuvintele limbii române între corect și incorect. Chișinău: Cartier, 2001.
2. Cartaleanu T. et al. Limba și literatura română, manual pentru cl. XII. Chișinău: Cartdidact, 2015.
3. Cartaleanu T. et al. Limba și literatura română, manual pentru cl. X. Chișinău: Cartdidact, 2015.
4. Dragomirescu A., Nicolae A. 101 greșeli de lexic și de semantică. București: Humanitas, 2011.
5. Iordan I. Limba română actuală. O gramatică a greșelilor. Iași: Institutul de Arte Grafice Al.Țerek, 1943.
6. Limba și literatura română. Curriculum pentru cl. X-XII. Chișinău: Știința, 2010.
7. Nedelcu I. 101 greșeli gramaticale. București: Humanitas, 2012.
8. Racu O. Problema lingvistică: limba română – unica stăpână. Pe: <https://vox.publika.md>
9. Vișniec M. Cabaretul cuvintelor. București: Cartea Românească, 2012.
10. 20 de citate despre... Pe: <https://zugo.md/>
11. <https://dilemaveche.ro>